

RAQAMLI TA'LIM VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Alimov Mirzohid Abdumalikovich, Xoliqulov Furqat Tirkashboyevich

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti akademik
litseyi direktori., p.f.f d., (PhD)., dotsent

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti akademik litseyi o'quv ishlari bo'yicha
direktor o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20208288>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada akademik litseylarda ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, xususan raqamli ta'lim va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali o'qitish samaradorligini oshirish masalalari keng tahlil qilingan. Raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlari, sun'iy intellekt asosidagi tizimlarning afzalliklari va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq taklif va amaliy yechimlar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, akademik litsey, innovatsion pedagogika, LMS, adaptiv o'qitish, ta'lim sifati, data tahlili.*

Kirish. Bugungi globallashtirish jarayonida dunyo ta'lim tizimi tub o'zgarishlar bosqichiga kirgan bo'lib, bu jarayon axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Jamiyatda bilimning o'rni tobora ortib borayotgan bir vaqtda, ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda faqat nazariy bilim berish yetarli emas, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish jarayonida kreativ yondoshuv, turli xildagi raqamli vositalardan foydalanish kabi ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Akademik litseylar aynan iqtidorli o'quvchilarni tayyorlashga yo'naltirilgan ta'lim muassasalari sifatida bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ularning faoliyatini har tamonlama zamonaviylashtirish, ayniqsa raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi o'qitish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu texnologiyalar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, individual yondashuvni ta'minlash va o'qitish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Raqamli ta'lim va sun'iy intellektning ahamiyati. Raqamli ta'lim - bu o'quv jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishdir. U o'quvchilarga istalgan vaqtda hamda istalgan joyda bilim olish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun dars jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Sun'iy intellekt esa ta'lim jarayonini yanada takomillashtirib, uni individuallashtirish imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida:

- o'quvchining bilim darajasi aniqlanadi;
- uning qaysi mavzuda o'zlashtiishga qiynalayotgani tahlil qilinadi;
- unga mos topshiriqlar beriladi;
- o'qituvchiga tavsiyalar taqdim etiladi.

Natijada har bir o'quvchi o'z imkoniyatiga mos ravishda bilim oladi va bu ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Mavjud muammolar. Amaliy kuzatuvlar hamda tajribalar shuni ko'rsatadiki, akademik litseylarda raqamli ta'limni joriy etishda quyidagi muammolar mavjud:

Birinchi, moddiy-texnik infratuzilma hamda sharoitning yetarli darajada rivojlanmaganligi. Ayrim ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuterlar, interaktiv doskalar va sifatli internet yetishmasligi;

Ikkinchi, o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli ko'nikmalari bo'yicha bilimlari yetarli darajada emas. Ko'plab pedagoglar zamonaviy platformalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaydi.

Uchinchi, hali hanuzgacha an'anaviy o'qitish usullarining ustunligi saqlanib qolmoqda. Bu esa o'quvchilarning qiziqishi va faolligini pasaytiradi.

To'rtinchi, ta'lim jarayonida ma'lumotlar tahlilidan yetarli foydalanilmaydi. Natijada o'quvchilarning rivojlanish dinamikasi to'liq baholanmaydi yoki shunchaki guruhdagi o'quvchilarga nisbatan baholanadi.

Taklif va amaliy yechimlar. Akademik litseylarda ta'lim samaradorligini oshirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish zarur. Bu borada quyidagi amaliy yechimlarni taklif etish mumkin:

- ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash lozim. Har bir akademik litsey zamonaviy texnik vositalar, jihozlar bilan jihozlanishi, yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlanishi zarur. Bu raqamli ta'limni samarali joriy etish uchun asosiy shart hisoblanadi.

- o'qituvchilar malakasini oshirishdir. Pedagoglar raqamli texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi, sun'iy intellekt imkoniyatlarini bilishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi kerak. Eng yuqori natijalarga ega akademik litseylar o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Shu maqsadda muntazam treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish lozim.

- sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalarini joriy etish katta ahamiyatga ega. Bunday tizimlar o'quvchilarning bilimni avtomatik tahlil qiladi va individual topshiriqlarni shakllantiradi. Bu esa har bir o'quvchi bilan alohida ishlash imkonini beradi.

- ta'lim jarayonida ma'lumotlar tahliliga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish zarur. O'quvchilarning barcha faoliyati - darsdagi ishtiroki, topshiriqlarni bajarishi, xatolari muntazam tahlil qilinishi kerak. Bu orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

- dars jarayonini interaktiv tarzda tashkil qilish zarur. Video darslar, animatsiyalar, virtual laboratoriyalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilimni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Shuningdek, aralash ta'lim modelini qo'llash ham muhimdir. Bu modelda o'quvchi darsda bilim oladi, mustaqil ravishda esa uni mustahkamlaydi. Bu usul samarali natija beradi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, akademik litseylarda ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'lim tizimi an'anaviy usullar bilan cheklanib qolmasligi, balki innovatsion yondashuvlar bilan boyitilishi zarur.

Raqamli ta'lim o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratadi, sun'iy intellekt esa bu jarayonni yanada samarali qiladi. Eng muhimi, bu texnologiyalar o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi.

Biroq bu jarayonda o'qituvchining roli juda katta. O'qituvchi zamonaviy texnologiyalarni bilmasa, ularni samarali qo'llay olmaydi. Shu sababli pedagoglarning malakasini oshirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim va sun'iy intellektni joriy etish orqali ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Bu esa kelajakda raqobatbardosh, bilimli va zamonaviy fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashga xizmat qilishning asosi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-dekabrda PQ-4910-son qarori. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni (O'RQ-637-son). – Toshkent, 2020.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
5. Bates T. Teaching in a Digital Age. – Vancouver: BCcampus, 2019.
6. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4-nashr. – Pearson, 2021.
7. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
8. www.lex.uz
9. www.edu.uz